

O'ZBEKISTONNING MODDIY VA MADANIY OBYEKTLARINI SAQLAB QOLGAN HOLDA INVESTITSIYA KIRITISH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH

F. Qodirov¹, Saidova Gavhar²

¹Shahrisabz davlat pedagogika instituti Axborot texnologiyalar kafedra mudiri
I.F.F.D.(Phd), ²Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti Turizm va mehmondo'stlik
yo'nalishi 1-kurs magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618435>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning moddiy va madaniy meros obyektlariga investitsiyalarni jalb qilish orqali ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish, ularni saqlab qolish va yangilash yo'llari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar, mavjud holat, amaliy imkoniyatlar va ilg'or usullar o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, investitsion yondashuv va madaniy merosni birgalikda rivojlantirishning samarali modellariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Madaniy meros, Investitsiya, Turizm, Iqtisodiy samaradorlik, Saqlab qolish, Barqaror rivojlanish

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения экономической эффективности объектов материального и культурного наследия Узбекистана за счёт привлечения инвестиций при их сохранении. Анализируются международный опыт, существующее положение и перспективные подходы. В результате исследования предложены модели, обеспечивающие устойчивое развитие культурного наследия через инвестиционную активность.

Ключевые слова: Культурное наследие, Инвестиция, Туризм, Экономическая эффективность, Сохранение, Устойчивое развитие

Annotation. This article analyzes ways to improve the economic efficiency of Uzbekistan's tangible and cultural heritage sites by attracting investments while preserving them. It explores international experiences, current conditions, and promising approaches. Based on research results, models for sustainable development through investment in cultural heritage are proposed.

Keywords: Cultural heritage, Investment, Tourism, Economic efficiency, Preservation, Sustainable development

Kirish.

O'zbekiston boy tarixiy-madaniy merosiga ega bo'lib, bu obyektlar mamlakatning turizm salohiyatini oshirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish hamda mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda bu obyektlarning ko'pchiligi restavratsiyaga, infrastruktura rivojiga va zamonaviy boshqaruvga muhtoj. Shu bois, moddiy va madaniy obyektlarni saqlagan holda ularga investitsiya kiritish dolzarb muammoga aylangan. Chet ellik yurtimizga qiziqish bildirishi va sarmoya kiritishi turizmni rivojlantirishda hamda yalpi ichki mahsulotda turizm ulushini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda ko'plab davlatlar jumladan Rossiya yurtimizning tabiiy resurslariga sarmoya kiritmoqdalar. Har bir davlatga investitsiya kiritish bus u davlatning rivojlanishiga, ish o'rinlari yaratilishiga katta hissa qo'shadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar quyidagilardan iborat: UNESCO hisobotlari: madaniy merosni saqlash va iqtisodiy integratsiyalashuv modellariga oid xalqaro tavsiyalar;

Mahalliy tadqiqotlar (O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Iqtisodiyot universitetlari nashrlari): Samarqand, Buxoro, Xiva singari shaharlardagi amaliy tajribalar;

Jahon tajribasi: Italiya, Gretsiya va Ispaniya madaniy obyektlarini iqtisodiy resursga aylantirish bo'yicha yondashuvlar;

Investitsiya siyosatiga oid qonunlar va farmonlar (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma'lumotlari).

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Statistik tahlil – mavjud ma'lumotlar asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash;

Komparativ tahlil – xalqaro tajribalar bilan solishtirish va bunda ular o'rtasidagi farqni aniqlash. Qay biri samarali ekanligini tahlil qilish.

SWOT-tahlil – kuchli va zaif tomonlar, imkoniyat va xavflarni aniqlash va shu orqali mavzuni yanada ochib berish hamda o'rganish, muammolarni bartaraf etish.

Intervyu va so'rovnoma – mahalliy mutaxassislar va turistlar fikrini o'rganish. Shu orqali muammolarni bartaraf etish. Ular orqali mijozlarga yanada qulaylik yaratish. Amaliy misollar – Buxoro va Samarqandda amalga oshirilgan restavratsiya va biznes modellar.

Tahlil va natijalar. Madaniy obyektlar iqtisodiy resurs sifatida: Samarqanddagi Registon maydoni, Buxorodagi Ark qal'asi va Xivadagi Ichan-Qal'a turistlarni jalb etishda muhim o'rin tutmoqda. Bu borada yangi loyihalar ishlab chiqish ommaga tadbiiq qilish, qulay turpaket va marshrutlar tuzish kabilar. Hozirda yurtimizga tashrif buyuradigan ko'plab turistlar Xiva shahri uzoq bo'lganligi sababli bu yerni chetlab o'tishadi. Turizmni yanada rivojlantirish maqsadida turistlarga qulay sharoit yaratib berish muhim ahamiyatga ega, Ular e'tiborini yanada tortish maqsadida turistik shaharlarda turli xil festivallar va konsertlar tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Investitsion loyihalar natijasi: "Silk Road" loyihasi orqali infratuzilma yaxshilanib, mahalliy aholi bandligi oshgan. Shu bilan birga yosh kadrlarni ish bilan ta'minlash ham albatta ko'zda tutilgan.

Muammolar: Raqamli texnologiyalar yetishmasligi, xususiy sektorning sust ishtiroki, konservatsiya va tijorat manfaatlari o'rtasidagi muvozanat yo'qligi. Hozirda aynan yurtimizda raqamli texnologiyalarning yetishmasligi bu qolgan turizmi rivojlangan davlatlardan ortda qolmoqda. Hozirda ommalashib borayotgan virtual sayohatlarni tashkil qilish, tarixiy obyektlarning avvalgi holatini virtual tarzda tiklash kabilar.

Yechimlar: Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish, ommaga tadbiiq qilish zarur. Bu sohada marketingning ham o'rni katta. Tarixiy obyektlarimizni va madaniyatimizni marketing orqali butun jahonga tanitish kabilar kiradi.

Raqamli ekskursiyalar va virtual muzeylar joriy etish. Hozirda ko'plab davlatlarda virtual muzeylardan keng foydalanilmoqda. Afzallik taraflari mamlakatimizga tashrif buyurmasdan ham virtual sayohat qilish imkonini beradi. Vertual sayohat nisabatan qulay va arzonligi bilan ham farq qiladi. Bunda virtual sayohat qilish uchun virtual sayohatchilarning uydan chiqmasdan turib onlayn chet el mamlakatlariga sayohat qilish imkonini beradi. Bu usul ko'pincha hamyonbob va qo'shimcha daromad olib kelishi bilan birga yangi soha hisoblanadi.

Soliq imtiyozlari orqali investorlarni jalb qilish. Hozirda turizmni rivojlantirish maqsadida turizm bilan shug'ullangan tadbirkorlarga soliq tizimlari sezilarli tarzda pasaytirildi. Bundan ko'ronib turibdiki davlatimiz yanada turizmga va tadbirkorlikka katta e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga investorlar uchun ham sharoitlar yaratib berilmoqda.

Xulosa va takliflar. Xulosa: Madaniy meros obyektlariga investitsiya jalb qilish orqali ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish, shu bilan birga ularni asrab-avaylash ham mumkin. O‘zbekiston bu borada katta salohiyatga ega. Ayniqsa hozirda rivojlanib kelayotgan ekoturizm sohasi ham katta o‘rin egallaydi.

Takliflar: Davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion dasturlarni kengaytirish;
Har bir madaniy obyekt uchun biznes-reja va marketing strategiyasi ishlab chiqish;
Raqqamli texnologiyalar asosida madaniy obyektlarni ommalashtirish;
Xorijiy investorlar uchun yengilliklar va grantlar ajratish;
Mahalliy aholini loyihalarga jalb qilish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO World Heritage Reports (2020–2023)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-fevraldagi PF–6167-sonli Farmoni
3. “Madaniy merosni saqlash va rivojlantirish” jurnali, 2022-yil, №3
4. B. Normatov – “O‘zbekistonning turizm salohiyati va madaniy merosni iqtisodiy resurs sifatida rivojlantirish” (2021)
5. UNWTO Tourism and Heritage Investment Guidelines, 2023
6. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hisobotlari (2022–2023)
7. UNESCO (2021). World Heritage Listing: Shahrizabz, Uzbekistan
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 6-fevraldagi 80-son qarori.
9. Temuriylar tarixi davlat muzeyi ma’lumotlari.
10. Kadirova, M. (2020). Tarixiy shaharlar va shaharsozlik tamoyillari. Toshkent: TDYU nashriyoti.
11. UN-Habitat (2019). Culture and Sustainable Urban Development: Guidelines for Historic Cities.
12. Turaev, A. (2022). “Shahrizabz shahrida urbanistik muvozanat: muammo va yechimlar”. Ilm-fan va taraqqiyot jurnalining 3-soni.